

Los planes de pensiones son una excelente herramienta para asegurar el futuro de nuestras familias y asegurar una jubilación holgada. Esta forma de ahorro en un largo plazo se está volviendo cada vez más popular, y de año en año se abren mucho más de 9 millones de planes de pensiones en España. Los planes de pensiones ofrecen una gran flexibilidad, en tanto que los clientes del servicio tienen la posibilidad de seleccionar el tipo de inversión, el perfil de riesgo y la cantidad de ahorro mensual. Además, en caso de fallecimiento, los proyectos de pensiones dejan que los beneficiarios establezcan quién recibirá el porcentaje de la póliza. Pero, ¿cuánta gente está optando por invertir en proyectos de pensiones? La contestación es fácil: las pensiones estatales cada vez son más bajas, y esto está ocasionando que los españoles procuren una fuente de ingresos auxiliares. Un estudio de la OCDE exhibe que, de media, el capital en la jubilación provenientes de la pensión pública disminuyen un 20%. Los proyectos de pensiones son una manera de ahorrar a largo plazo, lo que significa que se consigue una rentabilidad a través del interés generado. Esto deja tener un dinero plus para vivir de manera mucho más holgada. El Grupo Herrero Brigantina es una entidad financiera especializada en proyectos de pensiones, y su equipo de expertos apunta que este producto es de los mejores métodos para asegurar el futuro de las familias. Esta compañía proporciona resoluciones para todos los perfiles de inversión, y los clientes tienen la posibilidad de cambiar su plan de pensiones en el instante que deseen para ajustarlo mejor a sus pretensiones. En conclusión, los planes de pensiones son una herramienta realmente útil para asegurar el futuro de nuestras familias. Estos modelos proponen flexibilidad, adaptabilidad y ventajas fiscales, así como la posibilidad de conseguir una rentabilidad a través del interés generado. Si estás intentando encontrar una manera [Obtenga más información](#) de garantizar tu jubilación, contratar un plan de pensiones puede ser una aceptable opción.